

Přes zed' slov

Through the Wall of Words

Magdalena Novotná, Daniela Schreiberová

Mgr. Magdaléna Novotná, Ph.D.

učí didaktiku výtvarné výchovy na katedře výtvarné výchovy PedF UK v Praze a výtvarnou výchovu na základní škole Jiřího z Poděbrad v Praze 3.

Podílí se na výzkumu profesního vidění studentů učitelství prostřednictvím videa.

Věnuje se tématům profesní identity učitelů a vizuální gramotnosti.

Kontakt:

magdalena.novotna@pedf.cuni.cz

Daniela Schreiberová

je absolventkou katedry výtvarné výchovy PedF UK v Praze. Ve své závěrečné práci se zabývala výtvarnými projevy žáků s odlišným mateřským jazykem v hodinách VV se zaměřením na žáky 1. stupně ZŠ.

Kontakt: dadi.schr@gmail.com

Anotace

Žáci s odlišným mateřským jazykem jsou v prostředí české školy marginalizovanou skupinou. Začlenění do běžných tříd se účastní běžné výuky. To však automaticky neznamená, že rozumí jejím obsahům. Neznamená to ani, že jsou do třídních a školních komunit skutečně začleňováni. Předložená empirická studie analyzuje situace ve výuce výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy. Ukazuje, že i žáci, kteří hovoří plyně česky, avšak čeština není jejich mateřským jazykem, mohou narazit na obtíže v porozumění složitějším obsahům. Výsledky výzkumu ukazují souvislost mezi neporozuměním, nesoustředěností a nezájmem. Autorky řeší otázku, jak zachovat komunikační rozměr výtvarné tvorby žáků, kteří nerozumí dobře vyučovacím jazyku. Analýza využívá hybridní metodologii kombinující prvky zakotvené teorie a akčního výzkumu. Výsledky výzkumu byly využity v návrzích výtvarných úkolů, které minimalizují slovní zadání a jsou založené na sebevyjádření a tvůrčí participaci. Autorky chtěly charakterizovat žáky s odlišným mateřským jazykem jako skupinu se specifickými potřebami. Z pedagogického hlediska je problematika je zasazena do souvislostí inkluzivního vzdělávání a formuluje pro potřeby oborové didaktiky pojem wellbeing.

Klíčová slova

Žáci s odlišným mateřským jazykem, výtvarná tvorba, komunikace, porozumění, inkluze, spolupráce, wellbeing, vizuální gramotnost

Abstract

The pupils with different native languages are marginalized in the environment of Czech schools. By including them in regular classes, we can make them formally participate in the educational process which, however, does not automatically mean that they can follow and fully understand it. Nor does it mean that they are sufficiently included into the classroom and the school community. This empirical study analyzes situations that are encountered in the art education in the primary school. The research findings demonstrate a linkage between a low level of pupil's understanding and concentration, and a low degree of his or her interest. The authors are trying to find a solution how to maintain the communication dimension of the art education for pupils who do not well understand the language. A hybrid methodology combining the elements of the anchored theory and action research was used to analyze the data. The results were used for the formulation of individual tasks by using a minimum of the word-expressed instructions that provided the pupils with enough space for self-expression and creative participation. The authors sought to bring evidence of the importance of using a specific approach to instruct the pupils with a different native language. From the pedagogical point of view, the issue was put in the context of the inclusive education and formulated the concept of well-being applicable in the field of didactics.

Keywords

Pupils with a different mother language, artwork, communication, understanding, inclusion, cooperation, well-being, visual literacy

Úvod

Předkládaná empirická studie je příspěvkem k inkluzivní výtvarné pedagogice. Zkoumá situace, v nichž jazykové nepochopení brání kvalitnímu učení. Zaměřuje se na skupinu žáků s odlišným mateřským jazykem¹. Poukazuje na to, že její specifické potřeby nejsou dostatečně dobře rozpoznávány ani reflektovány (srov. Ainscow, 2005), což vede ve svých důsledcích k tomu, že se žákům a žákyním, kteří nedostatečně dobře rozumí jazyku výuky, nedostává kvalitní výuky. Tito žáci stojí svým způsobem na okraji zájmu škol a učitelů. Péče o jejich vzdělávání se většinou soustředí na jazykovou přípravu. Chceme přispět k tomu, aby se uvažování o možnostech i limitech edukace pro žáky s odlišným mateřským jazykem dostalo do centra zájmu výtvarné výchovy. Budeme sdílet ověřené didaktické postupy. Věříme, že tím přispějeme ke zlepšování praxe výtvarné výchovy.

Výzkumná sonda vznikla v rámci diplomové práce s názvem *Rozumíme si? Vliv kulturní identity dítěte na jeho vizuální vyjadřování*. Výzkumné otázky vyšly z pedagogické reflexe výuky. Magdalena Novotná, učitelka výtvarné výchovy v primární škole a vysokoškolská pedagožka, problematiku zadala jako téma diplomové práce. Daniela Schreiberová, budoucí učitelka, navštivovala její výuku na prvním stupni základní školy. Výzkumnou sondu zpracovala na základě svého terénního pozorování. Cílem výzkumu bylo charakterizovat potřeby specifické skupiny žáků a najít a ověřit postupy výtvarné edukace, které jim budou přístupné.

Studie vznikla v rámci mezinárodního projektu *Acting on the Margins, Art as social sculpture*², který se zabývá možnostmi umění v rozvoji sociální soudržnosti. Inspiruje se myšlením intelektuální emancipace Jacquesa Rancièrea. Zkoumaná problematika je zasazena do kontextu inkluzivního vzdělávání, které je v domácím školství po pěti letech stále ve fázi postupného zavádění a dílčích úspěchů. Studie charakterizuje skupinu žáků s odlišným mateřským jazykem. Do kontextu výtvarné pedagogiky zavádí často skloňovaný koncept *wellbeingu*.

- 1 Současná česká legislativa používá stále termín žáci cizinci. Mezi žáky s nedostatečnou znalostí českého jazyka jsou však i žáci, kteří mají české občanství. Vžilo se označení děti/žáci s odlišným mateřským jazykem, jež budeme používat. V souladu se zavedenou zvyklostí budeme také užívat zkratku žáci s OMJ (odlišným mateřským jazykem).
- 2 Jedná se o mezinárodní projekt katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, HORIZON2020 – AMASS/ID 870621 (01. 01. 2020–31. 12. 2023), který se věnuje výzkumu strategií výtvarného umění a inkluzivních efektů kreativity v kulturním vzdělávání pro společnost a vzdělávání marginalizovaných a znevýhodněných sociálních skupin. Více na <https://pedf.cuni.cz/PEDF-2033.html> nebo <https://amassproject.weebly.com>

1. Teoretická východiska

1.1 Neporozumění jako příležitost pro emancipaci

„Vzdělání je jako svoboda: vzdělání se nedává, vzdělání se bere.“³ Myšlenku toho, že jazykové neporozumění může být příležitostí k intelektuální emancipaci, v evropském myšlení otevřel francouzský filosof Jacques Rancière, v českém kontextu Josef Fulka (2019). Rancière ve své knize *Le maître ignorant*⁴ předložil úvahy zapomenutého francouzského učitele a vojáka Josepha Jacotota, který vyučoval ve 19. století francouzskou literaturu na univerzitě v Lovani. Studenty, s nimiž nesdílel společný jazyk, vyučoval prostřednictvím „společné řeči“ bilingvního francouzsko-holandského vydání Télémachových dobrodružství. Přiměl studenty naučit se na základě holandského překladu doslova celý francouzský text. Studenti měli poté napsat, co si o knize myslí. Výsledek předčil nevelká očekávání učitele. Jacotot rozpoznal skutečnost jako významnou a na jejím základě zpochybnil tehdejší transmisivní pojetí pedagogiky a odmítl pedagogický mýtus o nerovnosti inteligence učitele a žáka.

Rancière naznačil pozici učitele jako průvodce, který ukazuje žákům cestu: „Učitel je tím, kdo udržuje hledajícího na jeho cestě, na které hledající sám nepřestává hledat.“⁵ (s. 58) Učitelovým úkolem je emancipovat žáka tak, aby začal používat svou inteligenci sám. Jacotot tuto tezi radikalizoval v tom smyslu, že je možné učit to, co sami neznáme. „Musím vás naučit, že vás nemám co učit,“ říkával Jacotot cimrmanovsky svým studentům.

Nevědomý učitel usiluje o intelektuální emancipaci svých žáků a připravuje situaci pro to, aby si dokázali své vzdělání brát sami. Jacotot použil příměr nemluvněte, které se učí mluvit mateřským jazykem samo tím, že žije mezi lidmi, kteří na něj tímto jazykem hovoří. Úvahy o učitelské nevědomosti však neznamenají zbytečnost učitele, naopak. Jacototovi holandští žáci by se bez něho francouzsky pravděpodobně nenaučili. Učitel je tím, kdo pro emancipaci připravuje prostor a kdo pečlivě utváří příležitost se učit.

Joseph Jacotot využil jako společnou řeč bilingvní vydání knihy, v naší studii je prostředkem porozumění společně vytvářený obraz. Intelektuální a tvůrčí emancipaci pokládáme za hlavní smysl výchovy a vzdělávání.

1.2 Soudržná, nebo rozdělená společnost?

Pojem inkluze je široce skloňovaný a často účelově politicky užívaný, jeho medializace je poznamenána zkratkovitostí a nevede k hlubšímu promyšlení. Ve světě rezonuje od 90. let 20. století. Koncept inkluzivní školy je zakotven v prohlášení Organizace OSN pro vědu, kulturu a vzdělávání ze Salamanky (1994). V České republice byla příslušná legislativa přijata až v roce 2016. Studie koresponduje s hlavními inkluzivními principy: s důrazem na

3 Rancière, 1987 (překl. aut.)

4 Nevědomý učitel (překl. aut.)

5 Rancière, 1987 (překl. aut.)

individualizaci výuky a její kvalitu, resp. se zájmem o potřeby všech účastníků vzdělávacího procesu. S hodnotami jako jsou rovnost, soudržnost, komunita, respektování jinakosti, udržitelnost, vzájemná podpora a spolupráce apod. V centru zájmu je „škola pro všechny“ jako otevřený prostor pro sociálně i kulturně diverzifikovanou komunitu. Dle J. Michalíka (2013) rozvíjí inkluzivní vzdělávání kulturu školy směrem k sociální soudržnosti, naplňuje realizaci rovných příležitostí a rovného zacházení a nabízí adekvátní podporu všem dětem s cílem maximálně rozvinout jejich vzdělávací potenciál.

Jaké jsou profesní kvality inkluzivních učitelů a učitelek, kteří přispívají k utváření otevřené komunity? Hájková a Strnadová (2010) vyzdvihují schopnost spolupracovat. Pokroky v učení žáků chápou jako výsledek týmové spolupráce. Zilcher a Svoboda (2019) dokládají, že didaktické kompetence učitelů jsou důležitým faktorem pro vytváření vstřícného prostředí a mají velký vliv na utváření etických postojů žáků. Mezi profesními kvalitami uvádí schopnost reflektovat vlastní jednání, kooperovat s rodiči a monitorovat úspěchy všech žáků. Zdůrazňují ochotu využívat odlišností jako předností.

Plnohodnotné inkluzivní vzdělání je považováno za cestu k sociálnímu začlenění (Adamus, 2015; Bartoňová, Vítková, 2011). Ötsch a Horaczek (2020) ve své knize *Populismus pro začátečníky: Návod k ovládnutí davů* hovoří o opaku sociálně soudržné společnosti, o společnosti exkluzivní a rozdělené. Na příkladech ze současnosti dokládají mechanismy, používané politickými populisty k rozdělování společností.

Šobáňová et. al. (2018, 2019) vymezují oborové předpoklady pro společné vzdělávání: tvorbu jako příležitost autentického projevu jedinečné osobnosti a jinakost jako tvůrčí inspiraci a pedagogickou výzvu.

V našem příspěvku chápeme jinakost především s ohledem na kulturní a jazykovou příslušnost. Inkluzivní možnosti výtvarné výchovy spatřujeme v prostoru pro tvůrčí sebevyjádření, pro poznání druhých prostřednictvím slovního i vizuálního dialogu a v prostoru pro tvůrčí spolupráci a vytváření otevřené komunity třídy i školy.

1. 3 Duševní pohoda a wellbeing

Pojem wellbeing se v českém pedagogickém diskursu objevuje čím dál častěji. Myslíme, že není dosud dostatečně ukotven⁶. Rozpracoval jej Martin Seligman, představitel pozitivní psychologie. Duševní pohodu spojil s prožíváním pozitivních emocí, angažovaným zaujetím, pozitivními vztahy, smysluplností a s úspěšným výkonem (koncept PERMA). Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+⁷ ho v českých podmínkách formuluje takto: „*Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím a podnětném prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní potenciál a žít spolu s ostatními plnohodnotný a spokojený život.*“

6 Do češtiny se nepřekládá, užívá se v původní anglické podobě, psaný s pomlčkou či bez (srov. Felcmanová, projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+, web Národního ústavu pro vzdělávání aj.) Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ s pojmem nepracuje.

7 <https://partnerstvi2030.cz/ke-stazeni/#download-3>

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) uvádí, že „*systematická péče o wellbeing vede k významnému zlepšení sociálních a emočních dovedností i vzdělávacích výsledků žáků. Zásadně také přispívá ke snížení výskytu náročného chování a šikany a ke snížení počtu žáků trpících úzkostmi, depresemi a dalšími psychickými obtížemi.*“ Tvrzení však společnost nijak nedokládá. Konkrétní výzkumné zprávy ze školního terénu pro jednotlivé oblasti vzdělávání se nám nepodařilo dohledat. Wellbeing bývá uváděn v souvislosti s překonáváním sociální izolace.

Umění umožňuje překonat naléhavost okamžiku (Adams, 2016; Goulding, 2013). McLellan, Galton, Steward & Page (2012) potvrdily pozitivní vazbu mezi kreativním učením a školním wellbeingem žáků britských primárních škol. Doložily, že spolupráce umožňuje prožívat sounáležitost s ostatními a v kombinaci s aktivním přístupem k učení vede k pocítování pohody.

Jak s tímto potenciálem pracují čeští učitelé a školy? V nedávné zprávě Stálé konference asociací ve vzdělávání SKAV (2021) si všimneme, že v distanční výuce nebyly umělecké aktivity využívány. Text hovoří v jednom případě o zpestření výuky tvořivými aktivitami, avšak pouze v oblasti Podpora aktivity žáků ve výuce. V oblasti Podpora participace a spolupráce žáků zůstává potenciál kreativních činností nevyužitý. Z formulace „zpestření výuky“ je rovněž patrné stereotypní vnímání uměleckých předmětů, jejichž vzdělávací i výchovný obsah a potenciál zůstává nedoceněný. Dodejme, že distanční výuka vedla v praxi většinou k výraznému omezení či přerušení výuky výtvarné výchovy.

V souvislosti s konceptem wellbeingu narážíme však také na vnitřní kontroverze. Postavíme-li wellbeing do vztahu k existenciálním obsahům a kritickému myšlení, které jsou nedílnou součástí umění a výtvarného vzdělávání, vyvstanou neodbytné otázky. Jak se můžeme autenticky vztahovat k existenciálním obsahům lidského bytí a zůstávat přitom stále „spokojení“? Jak se můžeme „pozitivně“ zabývat osudovými tématy jako jsou utrpení nebo smrt? Ptáme se také: existuje vazba mezi wellbeingem a pohodlím? Konfrontace se současným uměním přináší často určitý diskomfort. A vybočení z rutiny a zpochybnění patří mezi jeho principy. Jsme přesvědčeny, že je důležité neztratit ve jménu spokojenosti ochotu kriticky zkoumat složité a nepohodlné otázky. Na wellbeing musíme pohlížet jako na podmínku vzdělávání, nikoli jako na jeho cíl.

1. 4 Ne/možnost promluvit

Žáky s odlišným mateřským jazykem vnímáme jako skupinu se specifickými potřebami. Ve škole se potýkají s celou řadou náročných situací. Jazyk, kterým se ve škole hovoří, umí částečně nebo vůbec. Mohou, ale nemusí rozumět situacím, v nichž se ocitají. Mohou, ale nemusí rozumět komentářům učitelů a spolužáků, textům a dokumentům využívaným ve výuce. Jsou v situaci, kdy se učí cizí jazyk (češtinu), jehož prostřednictvím se současně vzdělávají. „*Jazyková bariéra je tedy při vzdělávání zásadní překážkou, která může výrazně*

*limitovat studijní úspěchy žáků.*⁸ Do této skupiny řadíme i ty žáky a žákyně, kteří hovoří plynule česky a vzbuzují dojem, že rozumí bez problémů všemu. Jak ukážeme dále, neporozumění se může objevit jen v některých fázích úkolu nebo pouze u složitějších obsahů. Změna prostředí, menší podpora rodičů a přátel, odlišné kulturní a komunikační vzorce znesnadňují orientaci žáků v situacích vyučování (Kostelecká et al., 2019).

Výzkumná zpráva Dany Moree z roku 2018 hovoří o nekonzistentním přístupu škol, pedagogicko-psychologických poraden i neziskových organizací k žákům s OMJ. Upozorňuje na problém komunikace s rodiči z důvodu jazykové bariéry. Studie vyznívá takto: školám chybí systematická podpora ohledně vzdělávání žáků s OMJ. Schází také podpora jejich sociálního začleňování.

2. Metodologie

Cíle výzkumu a výzkumné otázky

Cílem výzkumné sondy bylo blíže porozumět specifickým situacím, do kterých se žáci a žákyně s OMJ v hodinách školní výtvarné výchovy dostávají a charakterizovat jejich způsob práce. Položily jsme si tyto otázky: Jak ovlivňuje jazykové ne/porozumění výtvarnou činnost žáků s odlišným mateřským jazykem? Jak spolu žáci s odlišným mateřským jazykem v hodinách výtvarné výchovy komunikují a spolupracují?

2.2 Sběr dat a výzkumná metoda

Metodou sběru dat bylo zúčastněné pozorování hodin výtvarné výchovy ve dvou třídách prvního stupně ZŠ. Daniela Schreiberová se jako badatelka účastnila celkem 32 vyučovacích hodin, ve kterých se zaměřila na dva žáky s OMJ v 5. ročníku základní školy a dvě žákyně s OMJ ve 3. ročníku. Během náslechu si vedla pedagogický deník, přičemž se soustředila na porozumění úkolům a reakce žáků a žákyň na zadání, dále na motivaci a vytrvalost v práci a na spolupráci a sociální chování žáků. Pozorování bylo nestrukturované a otevřené. Vzhledem k dlouhodobé účasti v hodinách vnímali žáci badatelku spíše jako aktérku výuky a chovali se autenticky.

Badatelka nasbírala a analyzovala data v těchto podobách: pedagogický deník, nestrukturované rozhovory se žáky, výtvarné práce žáků v podobě reflektivního portfolia (Novotná, 2019), poznámky a komentáře vyučující 3. ročníku.

Kazuistika kvalitativní, hybridní metodologie umožňuje hlubší porozumění případům. Využila částečně metodu zakotvené teorie (Strauss a Corbin,

8 Problematikou se zabývají neziskové organizace, např. META. <https://www.inkluzivniskola.cz/deti-zaci-s-omj>

1990) s prvky akčního výzkumu (Mason, 2007) ve smyslu participativního reflektujícího zkoumání praxe s cílem jejího zdokonalení.

Texty a vizuální texty byly kódovány ručně ve třech fázích: otevřené kódování, axiální kódování a selektivní kódování. Otevřené kódování bylo základním analytickým krokem, ve kterém se hledala pojmová označení pro jednotlivé jevy či události. V axiálním kódování se mezi nimi vytvářela nová spojení a vztahy, kategorie a subkategorie. Selektivní kódování integrovalo získané kategorie kolem ústředního jevu. Nalezené jevy byly ověřeny a rozvinuty. Vzhledem k omezenému rozsahu výzkumné sondy nebyla provedena závěrečná fáze výzkumu v podobě návrhu teorie (Strauss a Corbin, 1999).

2.3 Účastníci výzkumu

Výzkumné sondy se účastnily dvě žákyně 3. ročníku základní školy Jiřího z Poděbrad v Praze, které budeme jmenovat Ema a Anna a dva žáci 5. ročníku Adam a Tom. Všechny děti žijí v České republice a česky na nějaké úrovni hovoří. Rodiče nejsou Češi, v rodinách se česky nemluví. S ohledem na rozsah příspěvku se budeme zabývat pouze situacemi ze 3. ročníku.

Obě dívky chodí do české školy již od 1. třídy, hovoří česky plynně. Jsou velké kamarádky. Limity jejich porozumění češtině nejsou na první pohled patrné. Objevují se teprve při práci s delším textem, při složitějších zadáních a v hlubších diskusích. Vyučující si tuto skutečnost původně neuvědomovala.

3. Výzkumné nálezy

Autorky výzkumu se zaměřily na situace, v nichž se žákyním s OMJ nedařilo. Uvědomily si, že bariérou bylo mnohdy jazykově složité zadání. Analýza ukázala klíčové kategorie. Obr. 1 naznačuje vztahy mezi nimi.

Obr. 1.: Překážky porozumění výtvarným úkolům (vpravo) a jejich dopady na výtvarnou činnost žáků s OMJ

Centrální kategorie výzkumu *Výtvarná tvorba jako sdělení* akcentuje komunikační rozměr výtvarné výchovy. Vizuální artefakty chápeme jako prostředek komunikace a způsob poznání světa, prostředek enkulturace a socializace. Ne každý artefakt však takovým sdělením skutečně je.

Výzkumné nálezy uvedeme na dvou situacích. V jedné Ema neporozuměla vysvětlení učiva ani zadání úkolu a pracovala bez zájmu. Ve druhé Ema a Anna vytvořily formální malbu, nevěděly, co malují, protože se nesoustředily na zadání skupinového úkolu. Ani v jednom případě nebylo dosaženo výukového cíle, nevznikly smysluplné či krásné artefakty, z nichž by dívky měly radost. Tvůrčí činnost nepřinesla dívkám kýžené poznání a zkušenosti.

3.1 Situace 1: neporozumění principu perspektivního zobrazení

Ema nepochopila vysvětlení perspektivního zobrazování skutečnosti, takzvanou jednoúběžníkovou perspektivu, přestože bylo předvedeno na tabuli. Aby zadaný úkol splnila, pokusila se obkreslit řešení od Anny sedící vedle.

Obr. 2, s. 78: Nakresli obdélníky v perspektivě, kresba Emy.

Obr. 3, s. 78: Kresba, kterou vytvořila Anna, sloužila Emě jako vzor, © Foto autorka

Ema zprvu kreslila oblíbené symboly (srdce aj.). Ty později vygumovala a překreslila na geometrizující tvary, které odpozorovala od Anny. Napodobila také celkovou kompozici, která bez vztahu k obsahu úkolu nedává smysl. Neporozumění, které si Ema uvědomovala, je patrné ze zaznamenaného rozhovoru:

B(adatelka): „Co se ti na tom nepovedlo?“

E(ma): „Všechno.“

B: „Proč myslíš, že se ti to nepovedlo?“

E: „Protože jsem se podívala na tohle.“ (Ukazuje na obrázek Anny)

B: „Pochopila jsi zadání?“

E: „Ne.“

B: „A jak jsi to tedy vytvořila?“

E: „Koukla jsem se k Anně a myslela jsem si, že jenom nakreslila tohle (tvary) a pak ty čáry.“

B: „A nevěděla jsi, že se takhle sbíhají a vycházejí z těchto čar?“

E: „Ne, to jsem nepochopila.“

B: „A chápeš to teď?“

E: „Ne.“

B: „A chápeš úkol, který máte dělat teď?“ (hledat linky perspektivy v obrázku interiéru kostela a vyznačit je)

E: „Ne.“

Pokusila jsem se jí to ve zkratce vysvětlit, moc nevěděla.

Přibíhá Anna: „Já to chápu!“ (velmi radostně)

Anna má hotovo, ostatní také. Ema nad tím sedí. Vysvětlují jí to znovu.

Jelikož Ema neporozuměla perspektivnímu zobrazování, neuměla uvidět ubíhající linie na fotografii. Nesplnila tedy ani druhý úkol. O týden později navazovala výtvarná řada malbou drahokamů, vycházející z pozorování tvarů krystalů a z četby pověstí. I v tomto případě byla patrná demotivace žákyně a malé uspokojení z tvorby.

3.2 Situace 2: nesoustředěnost na literární ukázkou

Na obr. 4–6 je vidět, jak žáci pozorovali, jak se deformovaný obraz skutečnosti jeví na povrchu skleněné koule. Obr. 7 prozrazuje, že Ema nekreslila svůj deformovaný obraz, ale sama sebe z představy. Zadáání buď nerozuměla, nebo se na ně nesoustředila. Každopádně se nezaměřila na deformaci tvarů.

Obr. 4–6, s. 78. Deformovaný obraz skutečnosti na povrchu skleněné koule, kresby žáků.

Obr. 7, s. 78. Kresba prozrazuje, že Ema nepostupovala podle zadání. Deformovaný obraz nezaznamenala. Nakreslila sama sebe z představy, přičemž používala oblíbené prvky popkultury. © Foto autorka

Následovala společná malba literárního motivu. Učitelka přečetla indickou bajku Obarvený šakal⁹. Úkol byl zaměřený na rozvoj představivosti žáků. Anna s Emou se nesoustředily na četbu delšího příběhu. Poslech pro ně byl pravděpodobně náročný, což řešily stejně jako v Situaci 1 kopírováním. Z komentářů jsme zjistily, že si dívky myslely, že sousedky malují dort se svíčkami, a napodobily je.

Obr. 8 a 9, s. 79. Šakal, který spadl do modré barvy. Vlevo společná malba Emy a Anny, vpravo ilustrace, kterou se dívky snažily napodobit. © Foto autorka

4. Tvorba jako sdělení, jako způsob, jak poznat svět druhých

4.1 Jak ovlivňuje jazykové ne/porozumění výtvarnou činnost žáků s odlišným mateřským jazykem?

Z uvedeného je zřejmé, že zásadně. V obou situacích vidíme, že neporozumění se stalo překážkou učení. V prvním případě Ema neporozuměla principu perspektivního zobrazení. Navazující úkol (vyznačit lineární perspektivu na fotografii interiéru kostela), v němž své porozumění měla uplatnit, byl pro ni tudíž bezobsažný. Nabytou zkušenost nemohla využít ani v další tvorbě. Chápeme, že činnost pro Emu postrádala smysl, přestože vytvořila artefakt k odevzdání. „Žáci se lépe učí tím, že řeší problémy, ve kterých spatřují nějaký smysl.“ (Bertrand, 1998, s. 147) Angažované zaujetí uvádí jako jeden z prvků duševní pohody i M. Seligman.

Ema v úkolech sama neexperimentovala. Zůstala v rovině pasivního plnění úkolu bez porozumění, které se stalo samoučelným. Nevytvořila vlastní sdělení (Situace 2). S J. Rancièrem si myslíme, že cesta k její tvůrčí

9 Merhautová, E., (2000) Indické pohádky a bajky. Praha: Vyšehrad, s. 26

emancipaci vede přes pozorné naslouchání a dialog. Skrze ně jí učitelka může dát prostor pro samostatné uvažování.

Také malba dortu byla formální záležitostí. Nelze ji považovat za vyjádření sdílených představ, které vznikly na základě poslechu pohádky. Příležitosti ke kulturnímu poznání, k prohloubení jazykové znalosti ani k intersubjektivní komunikaci nebyly využity. Skupinová práce nabízí mnohé možnosti, nese s sebou však také rušivé vlivy. Ve třídě bývá hluk, pohyb, žáci se přesouvají na jiná místa atp.

Co měla vyučující udělat jinak? Jak přizpůsobit výuku pro potřeby žáků s OMJ?

„Zásadním zjištěním pro mě bylo, že k žákům s OMJ je třeba přistupovat jako ke specifické skupině. A to i k těm, kteří hovoří plynule česky, protože limity jejich porozumění se ukazují až se složitými obsahy a rozsáhlými zadáními. Je tedy nezbytné pečlivě sledovat míru jejich jazykového porozumění, a to průběžně.“ (pedagogický deník autorky)

Po zadání úkolu bylo třeba se lépe ujistit, že žákyně zadání skutečně rozuměly. Četba pohádky jim mohla být zadána domů, s textem bylo možné společně pracovat. Bylo třeba předem zvážit jeho přístupnost. Úkolem vyučující/ho výtvarné výchovy je pečlivě sledovat tvůrčí proces a průběžně komunikovat se žáky. Jen tak lze zjistit, zda je tvorba skutečně sebevyjádřením. Pokud ne, musí vyučující pamatovat na zařazení individuální zpětné vazby apod.

Neporozumění, nesoustředěnost a nezáměr tvoří spleť, v níž je obtížné rozeznat příčiny od následků. Nezáměr o technicky zaměřený úkol mohl způsobit nesoustředěnost při zadání v Situaci 1, stejně jako ho mohlo způsobit složité slovní zadání. Ema a Anna setrvale projevují ve výtvarné výchově patrný zájem o vizuálně atraktivní úkoly související s populární kulturou. Téma a obsah úkolů jsou nezanedbatelným zdrojem motivace. Vyučující mohla dívky motivovat a navázat na jejich individuální estetické preference.

Možnosti žáků s OMJ je třeba promýšlet již při plánování úkolů. Úkoly je třeba přizpůsobit individuálním schopnostem žáků. Školský zákon hovoří o podpůrných opatřeních, mezi něž patří mimo jiné úprava organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb atd. Adamus (2015, s. 15) píše: „Vzdělávací program není neměnný, je to něco, co se musí vytvářet, dokud to neodpovídá potřebám všech žáků.“

4.2 Jak žáci s odlišným mateřským jazykem v hodinách spolupracují se spolužáky?

Na druhou výzkumnou otázku nelze odpovědět jednoznačně. Analýza odkryla v této souvislosti následující kategorie: *Vzájemná inspirace a motivace, Kopírování bez porozumění obsahu, Práce ve větší skupině.*

Uvedené situace ukazují dvojici nerozlučných kamarádek, které skupinové činnosti vítají. Rády pracují spolu. Ve výtvarných činnostech často navazují na společné hry i zážitky. Poskytují si vzájemnou podporu. V kooperativních činnostech se žáci navzájem inspirují a motivují k práci, což platí i pro žáky s OMJ. Často se opakující spolupráce ve stejné skupině přináší

výhody i nevýhody. Spolupracující se znají, jsou sladění. Naproti tomu nemají možnost pracovat s jinými spolužáky. Má-li kreativní spolupráce plnit inkluzivní cíle, je dobré složení skupin měnit, a také dbát na komunikaci a sdílení zkušeností mezi skupinami.

Ve větších skupinách je pro žáky s OMJ složitější se prosadit. Zodpovědnost za výsledek je rozprostřená. Je méně zřetelné, když se někdo úkolu neúčastní. Promyšlené přiřazení rolí ve skupině může žáky motivovat k aktivnímu angažmá i k získání pocitu nepostradatelnosti. Práce v menších heterogenních skupinách je přehlednější a vhodnější pro poskytování vrstevnické podpory. Rozvíjí schopnost tolerance a porozumění druhým. Žáci s OMJ zde mohou snáze zažít úspěch (Inkluzivní škola, 2021).

V obou popisovaných situacích použily Ema s Annou strategii napodobení. *Kopírování bez porozumění obsahu* nevedlo k cíli. Nápodoba by mohla být pro Emu úspěšná, kdyby jejím prostřednictvím porozuměla logice perspektivního zobrazení. Ve druhém případě nápodoba cizí ilustrace porozumění poskytnout nemohla.

Jsme si vědomy toho, že výzkumná sonda má svá omezení. Prvním je omezený počet sledovaných žáků, druhým je fakt, že všichni žáci jsou ze stejné školy. Omezení vycházejí z toho, že sonda vznikla jako součást diplomové práce. Třetím omezením je fakt, že navržené úkoly nebyly ověřeny ve skupinách zahrnujících žáky s OMJ. Tato skutečnost byla způsobena pandemickou situací, v navazujícím výzkumu se pokusíme úkoly dále pilotovat.

V následující kapitole představíme úkoly, které jsme navrhly pro žáky, kteří rozumí jazyku výuky málo. Řešíme otázku, jak zachovat komunikační rozměr výtvarné tvorby tam, kde se nemluví a nevysvětluje. Komunikaci a vzájemné poznání chápeme jako podmínky sociální soudržnosti, jež mohou pomoci překonat sociální izolaci a přispět ke spokojenosti žáků.

4.3 Smyslové vnímání jako univerzální zkušenost, série výtvarných úkolů

Nálezy jsme uplatnily v sérii výtvarných úkolů, zaměřených na vizuální záznam smyslových zkušeností a sdílenou tvorbu. Byly realizovány v základní umělecké škole a na pedagogické fakultě. Vydaly jsme se cestou záměrného zjednodušení slovního zadání ve prospěch jazykové srozumitelnosti. Věříme, že pochopení cíle činnosti souvisí se zakoušením pocitu smysluplnosti. Navržené úkoly jsme založily na smyslovém vnímání, které považujeme za univerzální. Plánovaly jsme je tak, aby se neporozumění nestávalo překážkou aktivního hledání vlastní tvůrčí cesty.

Zmiňované prvky akčního výzkumu spočívají ve snaze zdokonalit výukovou praxi. Série jazykově jednoduchých zadání nabízí jak prostor pro tvůrčí svobodu žáků, tak i pro neverbální komunikaci skrze výtvarnou tvorbu, prostor pro společnou zkušenost a pro vzájemné poznávání. Prostor pro samostatné tvůrčí hledání akcentujeme v souvislosti s užívaným pojmem emancipace. Naplánovaná participativní akce dává odpověď na otázku: Jak vést Emu k autentickému a neformálnímu vyjadřování?

Vizuální záznam zvuku

Žáci nejprve vyslechli čtyři rozdílné neurčité zvuky (šoupání, cinkání, rány, šustění), které převedli do vizuální podoby na společné vertikálně zavěšené plátno. Inspirační zdroje, např. tvorbu M. Grygara, O. Karlíkové, J. Válové, G. Mathieua, vyučující žákům neukázala.

Obr. 10–12, s. 79. Skupina 1, průběžný záznam individuální tvorby, © Foto autorka

V první fázi tvorby spolu žáci příliš nekomunikovali, každý tvořil sám ve své části plátna. Postupně se v procesu tvorby uvolňovali. Fakt, že mohli sledovat, jak pracují ostatní, činila tvůrčí proces otevřenějším. Jedna z žákyň nakonec spontánně iniciovala akční tvorbu, při níž žáci sjednotili individuální prvky do harmonického, dynamického celku.

Obr. 13, s. 80. Skupina 1, ze společné kompozice spontánně vznikla akční malba. © Foto autorka

V jiné třídě probíhala tvorba obdobně s tím rozdílem, že žáci nejprve viděli malbu předchozí skupiny. Pracovali od počátku živelněji, s menším soustředěním. Neváhali malovat přes sebe. V průběhu procesu spolu více komunikovali. Malbu směřovali rovnou do společného finálního tvaru.

Obr. 14, s. 80. Skupina 2, společná akční malba, © Foto autorka

Vizuální záznam chuti

Dalším úkolem žáků bylo ztvárnit chuťové vjemy (např. rajče, citron nebo zázvor) technikou monotypu na skleněnou desku. Žáci byli vedeni k nefigurativnímu vyjádření skrze kombinaci barev a tvarů. Úkol byl inspirován informální malbou, blízkou hnutí art brut. Následovala studijní kresba tužkou.

Obr. 15, 16, s. 80. Záznam chutě jablka a hřebíčku. Mírná inspirace vizuální podobou předmětu.

Obr. 17, s. 80. detailní kresba kaki, © Foto autorka

Při tvorbě spolu žákyně příliš nekomunikovaly, každá vytvořila několik monotypů. Realistická kresba vyžadovala menší soustředění, žákyně si při ní povídaly. S kresbou byly méně spokojené než s monotypy.

Modelování a kresba na základě hmatového vnímání

Úkolem žáků bylo vymodelovat a nakreslit předmět, který osahali v papírovém sáčku a neviděli ho (dýně, kartáč, rajče, česnek, tuba s barvou aj.). Cílem nebylo zobrazovat předměty, jak je znají, ale vystihnout hmatový vjem. Umělecké inspirace hmatovými kresbami M. Grygara a taktilními básněmi J. Švankmajera nebyly žákům předem ukázány. Zadání umožnilo zaměřit na detaily a charakter materiálu. Na závěr si žáci dotýkaný předmět prohlédli.

Obr. 18, s. 81. Modelace hmatových vjemů vyznívá přesvědčivě. © Foto autorka

Obr. 19–21, s. 81. Kresby dokládají obtížnost převedení hmatových vjemů do linií.
© Foto autorka

Bariéra nebo propojení?

Výtvarnou akci realizovala jedna z autorek se svojí kolegyní, a to zcela beze slov. Formulací zadání dovedla do krajnosti nárok na komunikaci skrze výtvarnou činnost. Výstupem akce se stala dvě díla: *Chaos* a *Řád*, realizovaná na deskách z plexiskla. Díla jsou záznamem dialogu obou autorek i procesu tvorby. Plexisklo se díky svým materiálním vlastnostem stalo metaforou spojení. Umožnilo dorozumění skrze gesta a pohyb těla. Vytvořilo mezi autorkami bariéru, která vedla k hledání jiných způsobů komunikace (dialog a nápodoba). Každá z autorek přistoupila k desce z plexiskla ze své strany, ze svého úhlu pohledu. Výtvarná akce ukázala, že lze komunikovat i přes průhlednou bariéru, navíc beze slov¹⁰. Odkázala se k tvorbě Jiřího Kovandy a jeho happeningu *Líbání přes sklo* (2007, Tate modern, Londýn), k Jamming¹¹ a art brut. Naznačila, že při kooperativních akcích jsou sdíleny zájmy a vyjednávány hodnoty. Dosahuje se v nich kompromisů a inovativně se řeší společné otázky. Kooperativní činnost je prostředkem individuální i kolektivní proměny a rozvoje (Karpatis et al., 2017).

Obr. 22, s. 82. Průběh akce *Chaos* a *Řád*, © Foto autorka

Závěr

Studie upozorňuje na nezbytnost promyšleného individuálního přístupu k výtvarné edukaci žáků s odlišným mateřským jazykem. Klíčovými koncepty jsou porozumění, odlišnost a svoboda projevu. Inspirována myšlením J. Rancièra, studie zdůrazňuje emancipační roli učitelů výtvarné výchovy. Učitelé jsou těmi, kdo ukazují a otevírají žákům cesty k samostatnému výtvarnému poznávání a tvorbě. Těmi, kdo bdí nad tím, aby i žáci s OMJ mohli využívat tyto příležitosti k autentickému sebevyjádření a nepromarnili je formálním plněním zadání. Na příkladu tvorby dívky Emy jsme si uvědomily, že prostor pro samostatné uvažování a emancipaci otevírá učitel/ka už tím, že žákům pozorně naslouchá a vede s nimi dialog. Posiluje tím samozřejmě i jejich sebedůvěru.

Příspěvek promýšlí hlavní principy inkluzivního vzdělávání ve vztahu k výtvarné edukaci. Kulturní a jazykovou jinakost žáků rozpoznává jako příležitost k vzájemnému poznávání a tvůrčí spolupráci žáků a učitelů v komunitě třídy. Vychází z oborových výzkumů, které dokládají vztah mezi

¹⁰ Na problematiku využití skla v architektuře pro neslyšící upozornila Iva Hay na sympoziu AMASS (2021). Konceptu Deaf Architecture se věnuje např. Gallaudet University, <https://www.gallaudet.edu/>

¹¹ Projekt spolku Barvolam (Jamming, 2017). Hendikepovaní tvůrci spolupracují s umělci. Společné dílo je záznamem vzájemného dialogu.

kreativními činnostmi a wellbeingem a ukazují, že tvůrčí spolupráce pomáhá překonávat sociální izolaci a umožňuje prožívat sounáležitost s ostatními.

Uvádí aktuální formulace konceptu wellbeing, které se skloňují v oficiálních vzdělávacích dokumentech a snaží se je promyslet v oborovém kontextu. Zdá se, že nové požadavky ve vzdělávání rehabilitují aspekty uvolnění, uspokojení a štěstí, které rezonují ve výtvarné edukaci dlouhodobě, které někdy bývají naopak spojené s despektem k „málo užitečnému a oddechovému předmětu“. Tvorba i estetické vnímání přináší žákům mnoho příležitostí k angažovanému zaujetí i radosti. V souvislosti s pozitivně formulovaným konceptem se zároveň ptáme: Nezpohodlněli jsme příliš? Jsme připraveni konfrontovat se s odlišnými pohledy na svět? Jsme ochotni vybočit z rutiny? Autorky jsou přesvědčeny, že je důležité neztratit ve jménu spokojenosti ochotu kriticky zkoumat složité a nepohodlné otázky. Na wellbeing je třeba pohlížet jako na podmínku vzdělávání, nikoli jako na jeho cíl.

Studie ukazuje limity diskursivního přístupu k výuce výtvarné výchovy s akcentem na vizuální a slovní komunikaci, kulturní vzdělávání, kognici a kritické myšlení (Fulková, 2018, Novotná, 2019, Kitzbergerová et al., 2019, Kafková, 2019 aj.). Konstatuje, že se může pro žáky s OMJ stát překážkou v učení. Ukazuje, že pokud žáci nerozumí dobře zadání a smyslu výtvarných úkolů, vytváří pouze formální artefakty, které nevyjadřují jejich autentické představy a zkušenosti a nemohou být příležitostí ke komunikaci s ostatními ani zdrojem pozitivních emocí a pocitu smysluplnosti, na něž upozorňuje například pozitivní psychologie Martina Seligmana.

Teoretické poznatky i výzkumné nálezy jsme použily v sérii výtvarných úkolů s jazykově jednoduchým zadáním, založeným univerzálně na smyslovém vnímání, a tedy přístupným i pro žáky, jejichž schopnost rozumět češtině je omezená. Akcentovaly jsme kooperativní charakter výtvarné akce. Zdůraznily jsme, že kooperativní činnosti podněcují osobité vnímání prostředí, učí nepřehlížet „jiné“ a respektovat je a pomáhají zapojit žáky s OMJ do komunity třídy. Navržené úkoly otevírají prostor pro sebepoznání a posilování sebevědomí. Věříme, že rozvíjejí i empatii žáků.

Přístupujme k žákům s odlišným mateřským jazykem jako ke specifické skupině. Promyšlejme při plánování výtvarných úkolů pečlivě jejich možnosti. Přizpůsobme úkoly jejich individuálním schopnostem.

Studie je součástí výzkumného projektu HORIZON 2020 AMASS Acting on the Margins – Arts as a Social Sculpture, ID 870621 (01.01.2020–31.12.2023).

Literatura

- ADAMS, J. (2016). *Sustainability in Arts Education*. IJADE [online], 35: 294-295. <https://doi.org/10.1111/jade.12126>
- ADAMUS, P. (2015). *Metodika hodnocení kvality inkluzivní školy*. Opava: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik, Centrum empirických výzkumů. 2015.
- AINSCOW, M. (2005). *Developing inclusive education systems: What are the levers for change?* Journal of Educational Change 6(2), 109–124. <https://doi.org/10.1007/s10833-005-1298-4>
- BARTOŇOVÁ, M. & VÍTKOVÁ, M. et al. (2011). *Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V*. Brno: Paido, Masarykova univerzita.
- BERTRAND, Y. (1998). *Soudobé teorie vzdělávání*. Praha: Portál.
- FELCMANOVÁ, L. EDUcast: O wellbeingu s Lenkou Felcmanovou. Dostupné z: <https://www.eduin.cz/category/audio-a-video-archiv/>
- FULKA, J. (2019). *Politika a fonocentrismus. Nad Rancièrovým textem „Politika fikce“*. Kontradikce, časopis pro kritické myšlení. 3(1), 95-101.
- FULKOVÁ, M. (2018) *Some observations about the Common European Framework of Reference for Visual Literacy*. IJETA.14(3), 75-83. https://doi.org/10.1386/eta.15.1.75_1
- GOULDING, A. (2013), *Older People Learning through Contemporary Visual Art – Engagement and Barriers*. International Journal of Art & Design Education, 32, 18-32. <https://doi.org/10.1111/j.1476-8070.2013.01751.x>
- Inkluzivní škola* [online]. Praha: META, o.p.s., 15.1.2021 [cit. 2021-01-31]. Dostupné z: <https://www.inkluzivniskola.cz>
- Jamming* [online]. Praha: Barvolam, 2017. [cit. 2021-02-07]. Dostupné z: <https://www.jamming.cz>
- HÁJKOVÁ, V. & STRNADOVÁ, I. (2010). *Inkluzivní vzdělávání*. Praha: Grada Publishing a.s.
- HAY, I. (2021). *Art Education for the Deaf during the Pandemic*. AMASS Symposium 1, 28. 5. 2021, online.
- KAFKOVÁ, H. (2019). *Plánování výtvarných činností*. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.
- KARPATI, A., FREEDMAN, K., CASTRO J.-C., KALLIO-TAVIN, M & HEIJNEN, E. (2017). *Collaboration in Visual Culture Learning Communities: Towards a Synergy of Individual and Collective Creative Practice*. IJADE [online]. 36(2), 164-175 [cit. 2021-01-26]. <https://doi.org/10.1111/jade.12099>
- KITZBERGEROVÁ, L., MAKOVSKÝ, M., PASTOROVÁ, M., UHL SKŘIVANOVÁ, V., ŠOBÁŇOVÁ, P. & VANČÁT, J. (2019). *Revize RVP – výtvarná výchova. Podkladová analytická studie*. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.
- KITZBERGEROVÁ, L. (2014). *Didaktika výtvarné výchovy*. Praha: Pedagogická fakulta, elektronický text.

- KMENT, Š., KORBEL, V. & PROKOP, D. (2021). *Sledování úrovně vzdělávání a wellbeingu ve vybraných zemích*. Kladno: Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., v rámci projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+.
- KOSTELECKÁ, Y., BRAUN, R., HASMAN, J., MACHOVCOVÁ, K., PIVARČ, J., HADJ – MOUSSOVÁ, Z. & HÁNA, D. (2019). *Žáci-cizinci ve školní třídě*. Praha: Pedagogická fakulta.
- MC LELLAN, R., GALTON, M., STEWARD, S. & PAGE, CH. (2012). *The Impact of Creative Partnerships on the Wellbeing of Children and Young People*. Final Report to Creativity, Culture and Education (CCE). Cambridge: Faculty of Education. Dostupné z: <https://www.creativitycultureeducation.org/publication/the-impact-of-creative-partnerships-on-the-wellbeing-of-children-and-young-people/>
- MASON, R. (2007). *Art Teachers and Action Research*. Educational Action Research 13 (4), 563–579, přel. FULKOVÁ, M. Dostupné z: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/3013/VYTVARNI-PEDAGOGOVE-A-AKNCNI-VYZKUM.html?print=1>
- MICHALÍK, J. (2013). *Rodiče a dítě se zdravotním postižením (nejen) na základní škole*. Studio Press s.r.o. pro Společnost pro MPS.
- MOREE, D. (2018). *Systém v ne-systému aneb inkluze rok poté*. Praha: Nadace Open Society Fund.
- NOVOTNÁ, M. (2019). *Portfolio jako nástroj reflexe ve výtvarné výchově*. Praha: Výtvarná výchova 60 (1-2), s. 22-37.
- ÖTSCH, W. & HORACZEK, N. (2020). *Populismus pro začátečníky: Návod k ovládnání davů*. Praha: Petrinum s. r. o.
- RANCIÈRE, J. (1987). *Le maître ignorant*. Paris: Fayard.
- RANCIÈRE, J. (2008). *Le spectateur émancipé*. Paris: La Fabrique éditions.
- The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO. (1994). Česky dostupné z: <https://osf.cz/wp-content/uploads/2016/10/prohlaseni-ze-salamanky.pdf>
- SELIGMAN, M. (2011). *What is Well-Being? Authentic Happiness*. Dostupné online: www.authentichappiness.sas.upenn.edu [online]. [cit. 2021-06-11].
- SELIGMAN, M. (2014). *Vzkvétání – Nové poznatky o podstatě štěstí a duševní pohody [Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being]* Jan Melvil Publishing.
- Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu*. Stálá konference asociací ve vzdělávání SKAV (2021). Projekt Partnerství pro vzdělávání 2030+. Dostupné z: <https://cosiv.cz/cs/2021/05/21/publikace-chceme-lepsi-atmosferu-ve-skolach-aneb-moznosti-podpory-wellbeingu/>
- Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ (2020). MŠMT. Dostupné z: https://www.msmt.cz/uploads/Brozura_S2030_online_CZ.pdf
- STRAUSS, A., L. & CORBIN, J. (1999). *Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie*. Brno: Sdružení Podané ruce.

- ŠOBÁŇOVÁ, P. (2018). *Tvoříme společně. Metodika pro výtvarnou výchovu s proinkluzivními přístupy k uměleckému vzdělávání*. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého.
- ŠOBÁŇOVÁ, P. (2019). *Výtvarný projev a disabilita. Kořeny a současnost proinkluzivní didaktiky výtvarné výchovy*. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
- ZILCHER, L. & SVOBODA, Z. (2019). *Inkluzivní vzdělávání*. Praha: Grada. Citováno podle: <https://www.bookport.cz/e-kniha/inkluzivni-vzdelavani-508045/>
- Autorky: Mgr. Magdalena Novotná, Ph. D., Mgr. Daniela Schreiberová

Bibliografická citace

Novotná, M., Schreiberová, D.: Přes zeď slov. Through the Wall of Words, *Výtvarná výchova 3–4*, (61) 2021. ISSN 1210-3691. s. 6–23.

2	3		
4	5	6	7

2 — Nakresli obdélníky v perspektivě, kresba Emy.

3 — Kresba, kterou vytvořila Anna, sloužila Emě jako vzor,

4–6 — Deformovaný obraz skutečnosti na povrchu skleněné koule, kresby žáků.

7 — Kresba prozrazuje, že Ema nepostupovala podle zadání. Deformovaný obraz nezaznamenala. Nakreslila sama sebe z představy, přičemž používala oblíbené prvky popkultury.

Obr. 2–7 © foto autorka M. N.

8	9	
10	11	12

8 — Šakal, který spadl do modré barvy. Společná malba Emy a Anny.
 9 — Ilustrace, kterou se dívky snažily napodobit.
 10–12 — Průběžný záznam individuální tvorby popkultury.

Obr. 8–9 © foto autorka M. N.
 Obr. 10–12 © foto autorka D. S.

13		
14		
15	16	17

13 — Skupina 1, ze společné kompozice spontánně vznikla akční malba.

14 — Skupina 2, společná akční malba.

15, 16 — Záznam chutě jablka a hřebíčku. Mírná inspirace vizuální podobou předmětu.

17 — detailní kresba kaki.

Obr. 13–17 © foto autorka D. S.

18	19
	20
	21

18 — Modelace hmatových vjemů vyznívá přesvědčivě.

19–21 — Kresby dokládají obtížnost převedení hmatových vjemů do linií.

Obr. 18–21 © foto autorka D. S.

22 — Průběh akce Chaos a Řád, © foto autorka D. S.